

Didaktisches Konzept

AP 5: Blended Learning für FD-Trainings

Marie Theres Augsten
Kathrin Woywod

**Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg**

DIE AUTORINNEN

Marie Theres Augsten, ORCID: 0000-0003-4345-6916

Kathrin Woywod, ORCID: 0000-0002-9774-326X

HERAUSGEBER

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit Projektschwerpunkt Blended Learning für FD-Trainings

Dieser Entwurf V1.0 wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

Inhalt

Grobkonzept (nach Kerres).....	4
Zielgruppenanalyse.....	4
Kontext/ Vorwissen.....	5
Lehrinhalte und Lehrziele.....	5
Medien.....	6
Didaktische Methode.....	6
Lernorganisation.....	7
Feinkonzept: Tabellarische Übersicht der Module.....	9
0 Intro.....	9
Ice-Breaking.....	9
How to use.....	9
Einführung in die Thematik.....	9
1 Informieren & Planen.....	10
Begriffe & Konzepte.....	10
Datenmanagementplan.....	11
Abschluss Modul 1.....	11
2 Organisieren und Beschreiben.....	12
Ordnung & Struktur.....	12
Dokumentation & Metadaten.....	13
Abschluss Modul 2.....	13
3 Archivieren & Veröffentlichen.....	14
Datenspeicherung & Archivierung.....	14
Bereitstellung & Veröffentlichung.....	15
Abschluss Modul 3.....	16
4 Recht & Ethik.....	17
Recht.....	17
Ethik.....	18
5 Didaktik.....	19
Didaktische Methoden.....	19
Konzepterstellung.....	21
Evaluation & Feedback (wird ergänzt).....	21
Geistes- und Sozialwissenschaften.....	22
Ingenieurwissenschaften.....	22
Lebenswissenschaften.....	23
Naturwissenschaften (vorerst zurückgestellt).....	23

Grobkonzept (nach Kerres)

Zielgruppenanalyse

Abbildung 1 Zielgruppe

- Gesamtzahl der Lernenden:
 - Max. 10 Teilnehmende
- Geografische Verteilung
 - DACH-Raum möglich
- Diversität (u .a. Altersspanne, Ethnie)
 - Unterschiedliche Fachdisziplinen
 - Statusgruppe: primär Lehrende an Hochschulen & Mitarbeiter*innen aus dem „Third-Space“¹ (hier z.B. Fachreferent*innen)
 - Auch möglich: Fach- und Nachwuchswissenschaftler*innen, Studierende, Technisches Personal
- Vorwissen (hoch/niedrig)
 - Primärzielgruppe:
 - hohes fachdisziplinspezifisches Wissen
 - Unterschiedlich ausgeprägtes FDM-Wissen → vermutlich bereits praktisches/ intuitives Wissen, aber ohne theoretischen Bezug
 - Unterschiedlich ausgeprägtes Trainerwissen/ Didaktikwissen → Vermutlich mittel bis wenig Didaktikwissen
 - Sekundäre Zielgruppe:
 - Unterschiedlich ausgeprägtes fachdisziplinspezifisches Wissen (je nach akademischem Reifegrad)
 - Unterschiedlich ausgeprägtes FDM-Wissen -> vermutlich praktisches Wissen ohne theoretischen Bezug (Fachwissenschaftler*innen) oder kein/wenig FDM-Wissen (Studierende)
 - Niedrig ausgeprägtes Trainerwissen/ Didaktikwissen → Vermutlich wenig Didaktikwissen
- Lernmotivation
 - Hohe Motivation durch freiwillige Teilnahme
- zeitliche Ressourcen
 - Knappe zeitliche Ressourcen
- Erwartung an den Kurs

¹ ein dritter Bereich innerhalb der Hochschule neben der klassischen Verwaltung und dem wissenschaftlichem Bereich; wissenschaftlich geprägt und wissenschaftsnah, gleichzeitig aber doch serviceorientiert, z.B. Hochschuldidaktik, eLearning, Bibliothekswesen, Fachbereichs- und Forschungsmanagement (vgl.: Salden, Peter: Der Third Space als Handlungsfeld in Hochschulen: Konzept und Perspektive. In: Barnat, M., Hofhues, S., Kenneweg, A. C., Merkt, M., Salden, P. & Urban, D. (Hrsg.): Junge Hochschul- und Mediendidaktik. Forschung und Praxis im Dialog. Hamburg 2013. ISSN: 2192-1466)

- Unterschiedliche Erwartungshaltung hinsichtlich Kursziel -> vermutlich Kontinuum zwischen FDM-Wissen und Didaktik; in der Kursbeschreibung und im Kurs selbst herausstellen, dass es sich um einen Train-the-Trainer Kurs handelt

Kontext/ Vorwissen

Bezug / Zusammenhänge zu anderen Inhalten herstellen

- Hat am besten selbst aktiv Forschungsprozesse durchgeführt oder steht vor einem (ersten) Forschungsprozess (inkl. FDM-Planung/Strategie)
- Hat ggf. Grundlagenwissen im Bereich FDM
- Hat ggf. (FDM-)Spezialwissen, das er teilen möchte (oder soll)
- Ist interessiert an der Durchführung von Workshops/ der Bereitstellung von betreuten Lernangeboten, bzw. ist bereits Trainings-erfahren
- Hat FDM-Beratung als Zusatzaufgabe/Querschnittsaufgabe erhalten und möchte sich dazu fortbilden

Lehrinhalte und Lehrziele

Die Ziele des Vorhabens sind zu benennen oder im Laufe des Vorhabens herauszuarbeiten. Das Projektziel bezieht sich immer auf ein Bildungsproblem oder –anliegen. Die Lehrziele beschreiben Ergebnisse des Lernprozesses.

- Lehrziele

Was sind meine Lernziele? Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen

Abbildung 2 Lehrziele

- Lehrinhalte

Was muss gelehrt werden, damit die Lernziele erreicht werden?

Abbildung 3 Inhalte

Medien

Die eingesetzten Medien und die Technik für den Betrieb bzw. die Distribution des Lernangebotes werden benannt. Dies betrifft Software und Medien, die einzubinden sind, die Werkzeuge für die Kommunikation und Kollaboration der Lernenden sowie die Plattform für die Distribution des Lernangebotes.

- Medienwahl
 - Die Medienwahl wird im Rahmen der Feinkonzeption entsprechend der Inhalte und gewählten Sozialform getroffen. Das Lernangebot soll **interaktiv** gestaltet werden und eine Variation an Medien bieten. Somit wird der Heterogenität von Lerntypen Rechnung getragen.
- Systemwahl
 - Grundlage des Blended-Learning Kurses bildet das **Lernmanagement System moodle**. Es ist an der BTU Cottbus-Senftenberg technisch und didaktisch etabliert.

Didaktische Methode

- Art des Lernangebotes
 - Modulares Blended Learning Angebot (synchron + asynchron)
 - Spiel, Simulation
 - Konzeption
- Aktivierung / Art der Lernaufgabe
 - Das Lernangebot (zunächst der virtuelle Teil) wird durch **Storytelling** gerahmt. Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes kommen interdisziplinär arbeitende Forscher*innen zusammen. Ihre Projektarbeit zeigt unterschiedliche Hürden und Problemlösungen mit Bezug auf FDM (und Didaktik) auf. Die Forscherinnen und Forscher wurden in einem Design-Thinking Prozess konzipiert. Ihre Persönlichkeiten sollen die Heterogenität der Bedürfnisse hinsichtlich des FDM abbilden. Gleichzeitig sollen die Charaktere einen persönlichen Zugang zur Thematik und eine emotionale Verbindung schaffen, um den Lerntransfer zu erleichtern.
 - Es werden **interaktive Elemente**, wie Videos, Quiz, Umfragen, kollaborative Arbeitsprozesse eingebunden.
 - In wiederkehrenden **Reflexionseinheiten** werden die Lernenden zur Selbstreflexion angeleitet.

Eine detaillierte Übersicht je Modul und Inhalt ist der Tabelle zu entnehmen.

- Lehrmethoden / Vermittlung
 - Die Lehrmethoden werden entsprechend der Lernziele und -inhalte ausgewählt und unter Berücksichtigung verschiedener Lerntypen gestaltet.
 - Es werden **Videos, Texte, Audioangebote, moodle-Lektionen und weitere H5P-Aktivitäten** erarbeitet und in das Online-Lernangebot eingebunden.
 - Didaktische Inhalte (Training) werden sowohl in einem **separaten Modul** als auch als Querschnittsthemen in **didaktischen Info-Boxen** [Hinweis durch Icon] an entsprechenden Stellen positioniert.
 - Die Präsenzveranstaltung wird überwiegend durch **Diskussionen, Reflexion und Lerntransfer** gestaltet. Kurze Inhaltseinheiten werden in Form von **Präsentationen** und **Tischgesprächen** vermittelt.

Eine detaillierte Übersicht je Modul und Inhalt ist der Tabelle zu entnehmen.
- Leistungsnachweis
 - Ziel des Kurses ist, ein eigenes Konzept je Teilnehmer*in zu erstellen und dies gemeinsam mit den Coaches und der Lern-Community zu diskutieren.
 - Darüber hinaus soll der Lernprozess und -transfer kontinuierlich geleitet reflektiert werden.

Lernorganisation

Abbildung 4 Struktur des Lernangebotes

- Zeitliche Organisation
 - Gesamtdauer: ca. 4 Wochen
 - Lernzeit insgesamt ca. 23 h
 - Feste Start- und Zwischentermine (werden noch festgelegt)
 - Geplante Anzahl der Durchgänge (zunächst 1 Pilotdurchgang, danach Anpassung; ggf. 1 weiterer Durchgang)
- Räumliche Organisation/ Lernort
 - Blended Learning Angebot
 - Asynchrone Phasen werden im LMS moodle abgebildet
 - Synchrone Phasen werden über ein Videokonferenzsystem oder vor Ort im IKMZ der BTU Cottbus-Senftenberg (7. Etage) durchgeführt
 - Konferenzsystem: WebEx
 - Präsenz-Raum: Beratungsraum + Foyer IKMZ 7. Etage

- Soziale Organisation

Individuelles Lernen, mit Anderen lernen, in einer Gruppe oder Gemeinschaft lernen?

In welcher Rolle sehen Sie sich als Lehrender? Auf welche Weise kann der Prozess am besten begleitet werden?(Lernberatung, fachliche Beratung, tutorielle Betreuung, organisatorische Betreuung, technischer Support)

- Das Lernangebot stellt einen **Mix aus verschiedenen Sozialformaten** (Einzelarbeit, Partner-/Gruppenarbeit, Arbeit im Plenum) dar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist der Tabelle zu entnehmen. Die Sozialformen werden entsprechend der Lernziele und -inhalte ausgewählt.
- Als Lehrende sehen wir uns als **Betreuer*innen und Coaches** der Lernenden. Wir bieten ein inhaltlich breit aufgestelltes Lernangebot, welches linear oder sandbox-artig bearbeitet werden kann und nicht als erschöpfend betrachtet werden soll. Die ausgewählten Inhalte werden **regelmäßig** über **Evaluationsprozesse** auf Relevanz und Übertragbarkeit geprüft und im Rahmen von Gesprächen diskutiert.
- Im Rahmen des Lernangebotes wird ein Betreuungsangebot in Form wöchentlicher **Online-Sprechstunden** und **Chat** etabliert, um auf spontan auftretende Nachfragen reagieren zu können. Zusätzlich stehen wir über ein **Forum** und via **E-Mail** beratend zur Seite.
- Eine FDMMap wird zum **Community-Building** implementiert.

Feinkonzept: Tabellarische Übersicht der Module

0 Intro						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützung/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Ice-Breaking	Kennenlernen untereinander	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Vorstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie sich entsprechend Ihrer persönlichen Meinung und/oder Erfahrung im Raum. Fragen Sie Ihre*n Nachbar*in nach der Erfahrung/ Meinung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung / Aktivierung 	Auftaktworkshop: Persönlicher Kontakt zu den Übungsleiter*innen	Zeit: 30 Min Raum: IKMZ, 7. OG Sozialform: Großgruppe
How to use	Die Teilnehmenden erhalten Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur des Kurses • Bearbeitungszeiten • Angabe von Lehrzielen • Angaben zu Leistungsnachweis • Modulübersicht • Icon-Legende 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionsfrage: Was bewirkt das Intro bei Ihnen? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Didaktik-Hinweis als Reflexionsfrage mit „Auflösung/ Unser Gedanke“ 		Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Intro Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
Einführung in die Thematik	Aktivierung der Teilnehmenden und Verknüpfung der Thematik mit ihrer/ der Praxis	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in die rahmende Story und Thematik (Projektvorstellung) • Personas kennenlernen 	Ihr Lernprozess wird durch unser Forscher*innen Team begleitet. Lesen Sie sich durch, an welchem Projekt sie gerade arbeiten und lernen Sie das Team kennen.	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Text und Video alternativ: interaktive, audio-ergänzte Präsentation 		Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Intro Sozialform: individuell/ Einzelarbeit

1 Informieren & Planen						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützung/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Begriffe & Konzepte	Kennenlernen der relevanten Begriffe & Konzepte	<ul style="list-style-type: none"> Digitale Daten, Forschungsdaten (Begriff) 	<ul style="list-style-type: none"> Die TN beantworten die Frage: „Mit welchen Forschungsdaten arbeiten Sie?“ 	<ul style="list-style-type: none"> Video „Was sind Forschungsdaten?“ (Aust et al. 2016) Methode: Vorbereitetes Padlet, kurzer Steckbrief der TN 	Diskussion offener Fragen in der Präsenzveranstaltung bzw. in der Online-Sprechstunde	Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Begriffe und Konzepte Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
		<ul style="list-style-type: none"> Datenlebenszyklus (Konzept) 	<ul style="list-style-type: none"> Die TN bringen die Stationen des Datenlebenszyklus in eine für sie sinnvolle Reihenfolge. Reflexionsfrage: „Spiegelt der Zyklus wider, wie Sie mit Ihren Daten umgegangen sind - oder wie Sie es vorhaben?“ 	<ul style="list-style-type: none"> H5P: Drag and Drop Textueller Hinweis, dass LZ nur Hilfsmittel; auch abweichende Abfolgen möglich Didaktik-Hinweis als Reflexionsfrage mit Storytelling (Erfahrungsberichte der Personas mit zwei unterschiedlichen Abfolgen) 		Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Begriffe und Konzepte Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
		<ul style="list-style-type: none"> FDM (Begriff) Aspekte des FDM Nutzen des FDM FAIRe Daten (Konzept /Ziel & Nutzen) 	<ul style="list-style-type: none"> Quiz zu FAIR-Prinzipien: Wahrheit oder Lüge ODER Tippsuche anhand von Video 	<ul style="list-style-type: none"> Textuelle und bildliche Darstellung Video: „Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts“ von der NYU Health Sciences Library Poster: Wie FAIR sind Deine Forschungsdaten? 		Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Begriffe und Konzepte Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Kennenlernen relevanter Handlungsrichtlinien	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenbedingungen <ul style="list-style-type: none"> Gute Wissenschaftliche Praxis (Konzept) Forschungsdaten policies (Begriff) 		<ul style="list-style-type: none"> Audioangebot zum Wissenschaftsskandal 1997 Textuelle und bildliche Darstellung Glossareintrag 		Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Begriffe und Konzepte Sozialform: individuell/ Einzelarbeit

Datenmanagement plan	Die Inhalte eines DMPs kennen	<ul style="list-style-type: none"> • DMP (Begriff + Inhalte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Quiz zu DMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Video „Was sind Datenmanagementpläne?“ 	<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Datenmanagementplan</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>
	Unterschiedliche Anforderungen von Förschungsförderern an DMP kennen	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen verschiedener Förschungsförderer (DFG, BMBF, EU) 		<ul style="list-style-type: none"> • Bildliche Darstellung 	<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Datenmanagementplan</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>
	Anwendungstool kennenlernen	<ul style="list-style-type: none"> • Softwaretools und Hilfestellungen (RDMO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN legen einen Test-DMP mit RDMO an • Reflexionsfrage: Welche Kapitel sind besonders relevant für Ihre Daten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Video RDMO • Storytelling • Muster-DMPs/Template • Checkliste 	<p>Zeit: 20 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Datenmanagementplan</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>
Abschluss Modul 1	Sie rekapitulieren das Gelernte		<ul style="list-style-type: none"> • Quiz 		<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Informieren & Planen / Reflexion</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>

2 Organisieren und Beschreiben						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützung/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Ordnung & Struktur	Sie lernen allgemeine Prinzipien der Strukturierung von Verzeichnissen kennen Sie können eigene Datensammlungen entlang der Strukturprinzipien aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeichnisstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte entwerfen Sie eine Struktur für Ihre Ablage als Verzeichnisbaum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung 		Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Ordnung & Struktur Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
		<ul style="list-style-type: none"> • Dateibenennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN entscheiden, welche der vorgegebenen Benennungskonventionen sinnvoll sind und welche nicht. • Die TN formulieren eine Benennungskonvention 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Methode „Stempel“ • Arbeitsblatt 		Zeit: 5 Min Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Ordnung & Struktur Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie lernen Unterstützungsoftware kennen und anzuwenden (fortgeschritten, optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Versionskontrolle (Git) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN arbeiten kollaborativ an einem zur Verfügung gestellten Dokument im Git-Repository 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und Bildliche Darstellung • Video „Git bedienen“ • Übung Blumen-Gedicht • Checkliste Versionierung 	<ul style="list-style-type: none"> • moderiertes Forum 	Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Ordnung & Struktur Sozialform: Plenum
Dokumentation & Metadaten	Sie sind in der Lage eine Datendokumentation zu verfassen	<ul style="list-style-type: none"> • Datendokumentation • optional: Vertiefung zu ELN (fachspezifisch) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN beschreiben eine vorgegebene Excel-Tabelle und kommentieren diese. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Kollaborative Tippsuche anhand von Beispieldaten • Storytelling: Vertiefung zu ELN 		Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Dokumentation & Metadaten Sozialform: Gruppenarbeit

	Sie lernen den Begriff der Metadaten und Beispiele der Metadatenstandards kennen	<ul style="list-style-type: none"> • Metadaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung 		<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Dokumentation & Metadaten</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>
	Sie können den Nutzen von Normdaten und kontrolliertem Vokabular herausstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Metadatenstandards allgemein <ul style="list-style-type: none"> ○ Thesaurus ○ Normdaten ○ Kontrolliertes Vokabular • Vertiefung fachspezifische und disziplinübergreifende Standards 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN erstellen eine Liste von Metadaten, die Ihrer Meinung nach in Ihrem Fachgebiet vorkommen (können) 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Video Metadatenstandards und Standards; Normdaten • Storytelling 		<p>Zeit: 15 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Organisieren & Beschreiben / Dokumentation & Metadaten</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit sowie optional: Gruppenarbeit zu fachspezifischer Vertiefung</p>
Abschluss Modul 2	Sie rekapitulieren das Gelernte		<ul style="list-style-type: none"> • Quiz 			<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Dokumentation & Metadaten / Reflexion</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>

3 Archivieren & Veröffentlichen

Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützung/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Datenspeicherung & Archivierung	<p>Sie lernen verschiedene Speichermedien kennen</p> <p>Sie können</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Datenspeicherung <ul style="list-style-type: none"> ○ Arten von Speichermedien ○ Vergleich, Vor- und Nachteile 	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten Sie Vor- und Nachteile verschiedener Speichermedien (eigener PC, mobile Speichermedien, 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Scary Tale • Lösungsvorschläge/ Leitfaden Speicherwahl 		<p>Zeit: 10 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Datenspeicherung &</p>

	etwaige Vor- und Nachteile benennen		institutionelle Speicherorte, externe Speicherorte)			Archivierung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie lernen Backup- und Archivierungsstrategien für die Sicherung Ihrer Daten kennen	<ul style="list-style-type: none"> • Backup <ul style="list-style-type: none"> ○ Was ist das? ○ Welche Strategien gibt es? 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionsfragen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wann war Ihr letztes Backup? ○ Bietet Ihre Einrichtung ein Backup an und können Sie erklären, wie es funktioniert? • Die TN erarbeiten ihre persönliche Backup-Strategie 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Scary Tale • Textuelle und bildliche Darstellung • Video: Speicherverfahren 		Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Datenspeicherung & Archivierung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie können Backup- und Archivierungsstrategien voneinander abgrenzen und lernen nachhaltige Dateiformate kennen	<ul style="list-style-type: none"> • Archivierung <ul style="list-style-type: none"> ○ Abgrenzung zu Backup ○ Nachhaltige Dateiformate 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommentieren Sie anhand eines Fallbeispiels die vorliegende Archivierungsstrategie und erarbeiten Sie Vorschläge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung • Video Dateiformate • Vorbereitetes Padlet 		Zeit: 20 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Datenspeicherung & Archivierung Sozialform: Plenum
Bereitstellung & Veröffentlichung	Sie lernen Methoden kennen, um Ihre Daten zu sichern und den Zugriff zu verwalten	<ul style="list-style-type: none"> • Datensicherheit <ul style="list-style-type: none"> ○ Motivation ○ Verschlüsselung ○ Passwortschutz • Zugriff <ul style="list-style-type: none"> ○ Kriterien ○ Maßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen Sie ein Passwort und testen Sie, wie sicher dieses gegenüber Angriffen ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung 		Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Bereitstellung & Veröffentlichung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie bilden sich eine Meinung über Nutzen und Vorbehalte einer Datenpublikation	<ul style="list-style-type: none"> • Datenpublikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Nutzen ○ Vorbehalte/Einschränkungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie Ihre Einschätzung zu den vorbereiteten Thesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle Darstellung 		Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/

						Bereitstellung & Veröffentlichung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit Zeit: 10 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Bereitstellung & Veröffentlichung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie lernen die verschiedenen Publikationswege für Forschungsdateien kennen	<ul style="list-style-type: none"> • Publikationswege <ul style="list-style-type: none"> ○ Datensupplement ○ Eigenständiges Informationsobjekt ○ Data paper 		<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung 		
	Sie sind in der Lage ein geeignetes Repositorium für Ihre Fachdisziplin auszuwählen	<ul style="list-style-type: none"> • Repositorien <ul style="list-style-type: none"> ○ Finden (re3data) ○ Auswahlkriterien 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN wählen ein passendes Repositorium für ihre Fachdisziplin aus und begründen Ihre Entscheidung • Die TN tauschen sich über Ihre Erfahrungen mit Repositorien untereinander aus und diskutieren die Auswahlkriterien 	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung (Was sind Repositorien?) • Video zu re3data.org 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderiertes Forum 	Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Bereitstellung & Veröffentlichung Sozialform: Plenum
Bereitstellung & Veröffentlichung	Sie kennen Lizenzierungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Daten veröffentlichen <ul style="list-style-type: none"> ○ Auswahl der Daten ○ Vergabe von Lizenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN ordnen verschiedenen Anwendungsfällen passende Lizenzen zu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Video: What are Creative Commons Licenses? • H5P: Drag and Drop 		Zeit: 15 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen/ Bereitstellung & Veröffentlichung Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie lernen die persistenten Identifikatoren DOI und ORCID	<ul style="list-style-type: none"> • Persistente Identifikatoren <ul style="list-style-type: none"> ○ DOI ○ ORCID 	<ul style="list-style-type: none"> • Die TN registrieren Sie Ihre eigene ORCID <p><i>ODER:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Textuelle und bildliche Darstellung • Video 		Zeit: 15 Min Raum: moodle/ Reiter: Archivieren &

	kennen und können einen eigenen ORCID erstellen und pflegen		<ul style="list-style-type: none"> Die TN ermitteln, welche Person sich hinter ORCID verbirgt 			<p>Veröffentlichen/ Bereitstellung & Veröffentlichung</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>
Abschluss Modul 3	Sie rekapitulieren das Gelernte		<ul style="list-style-type: none"> Quiz 			<p>Zeit: 5 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: Archivieren & Veröffentlichen / Reflexion</p> <p>Sozialform: individuell/ Einzelarbeit</p>

4 Recht & Ethik						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützung/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Recht	Sie erhalten Einblick in relevante Rechtsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsgebiete bezogen auf FDM <ul style="list-style-type: none"> ○ Datenschutz und Persönlichkeitsrechte ○ Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Lizenzierung ○ Vertragsrecht 	In welchen Phasen des Datenlebenszyklus können rechtliche Belange relevant sein und welche Rechtsgebiete betrifft dies?	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung • Video • Virtuelle Notizzettel 		Zeit: 20 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Recht Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie erkennen die rechtliche Probleme an Forschungsdate n und lernen, Komplexität und Rechtsunsicherheit einzuschätzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Urheberrecht <ul style="list-style-type: none"> ○ Rechtspositionen ○ Werkqualität ○ Rechthinhaberschaft 	Die TN nehmen eine Einschätzung anhand eines Fallbeispiels vor.	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung 		Zeit: 15 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Recht Sozialform: Gruppenarbeit
	Sie lernen, sensibel und achtsam mit personenbezogenen Daten umzugehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Datenschutz, personenbezogene Daten 	Benennen Sie den Unterschied zwischen Datensicherheit und Datenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Scary Tale • Textuelle und bildliche Darstellung oder Video 		Zeit: 20 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Recht Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie lernen Werkzeuge zur Anonymisierung personenbezogener Daten kennen und wenden diese an. Optional, Vertiefung	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Maßnahmen zur Umsetzung Datenschutz <ul style="list-style-type: none"> ○ Informierte Einwilligung ○ Anonymisierung ○ Pseudonymisierung 	Die TN anonymisieren einer Studie.	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung oder Video • H5P-Element 		Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Recht Sozialform: individuell/ Einzelarbeit

Ethik	Sie lernen die Leitlinien des Kodex GWP kennen	<ul style="list-style-type: none"> • GWP 		Hinweis: Auch als Querschnittsthema in Module mit aufnehmen		Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Ethik Sozialform: individuell/ Einzelarbeit
	Sie erhalten Einblicke in fachspezifische Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> • Fachspez. Empfehlungen 		Hinweis: Als Querschnittsthema in Vertiefungsmodule aufnehmen		Zeit: 30 Min Raum: moodle/ Reiter: Recht & Ethik/ Ethik Sozialform: individuell/ Einzelarbeit

5 Didaktik						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützungsangebot/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Didaktische Methoden	Sie lernen das didaktische Dreieck und Möglichkeiten der Umsetzung und Gestaltung von Lehrprozessen kennen und können entlang dieser Grundlagen handeln.	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> ○ Didaktisches Dreieck ○ Lehr-/Lernszenarien (Kontinuum – Präsenz bis Virtualität) ○ Inverted Classroom Modell 	<ul style="list-style-type: none"> • Schauen Sie sich das Didaktische Dreieck an. Ziehen Sie dazu den Schieberegler von oben nach unten. • Lesen Sie den Text oder hören Sie die ergänzende Audiospur. • Schauen Sie sich das Video zu Szenarien des Lehrens und Lernens. • „Was war neu für Sie? Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Blended Learning gemacht? Schreiben Sie es ins Forum!“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Präsentation (H5P Schieberegler) zum Didaktischen Dreieck • Text zum Didaktischen Dreieck zzgl. Audio • Interaktives Video Lehr-/Lernszenarien und Inverted Classroom-Modell / Blended Learning • Reflexionsfrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderiertes Forum 	Zeit: 15 Min Raum: moodle / Reiter: Didaktik Sozialform: Individuell
	Sie kennen Besonderheiten der Erwachsenenbildung und betrieblichen Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Besonderheiten beim Lernen Erwachsener - Teilnehmenden orientierung • Besonderheiten betrieblicher Bildung - Handlungsorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Ihnen beim Lernen im beruflichen Kontext besonders wichtig? Was unterscheidet Ihr Lernen heute vom Lernen zu Schulzeiten? • Lesen bzw. Hören Sie, was in der Literatur dazu gesagt wird. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierungsfrage • Bereitstellung von Text und Audio als „Meinung einer Person“ • H5P Elemente (Drag and Drop) zur Rückkopplung zum Text/Audio 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskussion in der Präsenzphase zu den Erfahrungen (Aktivierungsfrage) 	Zeit: 15 Min Raum: moodle / Reiter: Didaktik Sozialform: Individuell _____ Zeit: 15 Min Raum: IKMZ, 7. OG Sozialform: Plenum

	Sie lernen Methoden für eine aktivierende Seminargestaltung kennen und können diese zielgerichtet in ihrem Konzept einsetzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Methodenvielfalt • K-M-L Prinzip 	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Sie interessiert, ob Sie der/die Richtige sind als Trainer*in sind? Machen Sie den Test! 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinschätzung/ -test „Bin ich der/die Richtige?“ (Döring, S. 22) 		<p>Zeit: 3 Min</p> <p>Raum: moodle / Reiter: Didaktik</p> <p>Sozialform: Individuell/ Selbstreflexion/ Diagnose</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Bitte erarbeiten Sie sich das K-M-L Prinzip mit Hilfe der Bereitgestellten Materialien und präsentieren Sie Ihr Ergebnis auf dem Miro-Board. Was ist der Anspruch beim Einsatz des Prinzips? 	<ul style="list-style-type: none"> • Text / Audio zum K-M-L Prinzip • Aktivierung durch selbstständige Erarbeitung • Medieneinsatz - interaktives Whiteboard • Döring, ab S. 207 		<p>Zeit: 20 Min</p> <p>Raum: moodle / Reiter: Didaktik + Miro-Board-Einzelbereich</p> <p>Sozialform: Individuell/ Selbstreflexion/ Diagnose</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Welche Methoden haben Sie im Laufe der Bearbeitung des Lernangebotes kennengelernt / beobachtet? • Welchen Zweck hatten sie? 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskussion/ Gespräch (Think-Pair-Share) zu eingesetzten Methoden in virtuellem Lernangebot (Besprechung Beobachtungs-/Reflexionsaufgabe) • Erfahrungslernen/ Reflexion • Beschreibung der eingesetzten Methoden (textuell, im Gespräch) 		<p>Zeit: 20 Min</p> <p>Raum: IKMZ, 7. OG</p> <p>Sozialform: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit</p>
Konzept-erstellung	Sie lernen die Grundlagen der Konzepterstellung kennen und wenden sie selbst an.	<ul style="list-style-type: none"> • Konzepterstellung nach Kerres 2018; ergänzend Döring 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte erarbeiten Sie sich entlang der leitenden Fragestellungen Ihr Grobkonzept. Kommen Sie zwischendurch immer wieder in den Austausch mit uns Coaches und/ oder mit Ihren Kolleg*innen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitete Konzeption • Aktivierende Diskussions- und Präsentationsrunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlage Grobkonzept • Feedback zum Konzept 	<p>Zeit: 60 Min</p> <p>Raum: IKMZ, 7. OG</p> <p>Sozialform: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Nun geht es an die Feinkonzeption. Bitte nutzen Sie Ihr erarbeitetes Grobkonzept sowie die Vorlage „Feinkonzept“ und konzipieren Ihr fachspezifisches didaktisches Konzept. Bitte laden Sie es anschließend in moodle hoch. 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung durch selbstständige Erarbeitung 	<ul style="list-style-type: none"> Vorlage Feinkonzept Online-Sprechstunden Feedback zum Konzept 	<p>Zeit: 120 Min</p> <p>Raum: IKMZ, 7. OG</p> <p>Sozialform: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Bitte präsentieren Sie Ihr Konzept - speziell was es fachdidaktisch besonders macht - im Plenum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pecha-Kucha-Präsentationen durch die Teilnehmer*innen Diskussion 	<ul style="list-style-type: none"> Moodle-Abgabe Miroboard 	<p>Zeit: 60 Min</p> <p>Raum: IKMZ, 7. OG</p> <p>Sozialform: Plenum</p>
Evaluation & Feedback (wird ergänzt)	Sie kennen Formen der Evaluation und des Feedbacks	•				

Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützungsangebot/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Geistes- und Sozialwissenschaften						
Vertiefung	Sie kennen FDM-Spezifika und FDM-Anwendungen Ihrer Fachdisziplin und reflektieren die Fachdidaktik	<ul style="list-style-type: none"> Daten in den Geistes- und SoWi Metadatenattribute und Metadatenstandards Umgang mit personenbezogenen Daten (siehe auch Modul Recht & 	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie sich mit den Spezifika von Forschungsdaten in den Geistes- und Sozialwissenschaften auseinander. Diskutieren Sie den Umgang mit sensiblen Daten. Setzen Sie sich mit Ihrer Fachdidaktik auseinander. 	<ul style="list-style-type: none"> Storytelling Textuelle und bildliche Darstellung Erfahrungslernen/ Reflexion 	<ul style="list-style-type: none"> Forum Diskussion auch in der Präsenzphase 	<p>Zeit: 90 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: / Geistes- und Sozialwissenschaften</p> <p>Sozialform: Einzelarbeit; Gruppenarbeit</p>

		Ethik) • Tools zur Datendokumentation • Fachdidaktik	• Reflektieren Sie inhaltliche Desiderate und entwickeln Sie eigene Lernmaterialien.			
Ingenieurwissenschaften						
Vertiefung	Sie kennen FDM-Spezifika und FDM-Anwendungen Ihrer Fachdisziplin und reflektieren die Fachdidaktik	• Daten in den Ingenieurwissenschaften • Metadatenstandards • Forschungssoftware und Datenformate • Fachdidaktik	• Setzen Sie sich mit den Spezifika von Forschungsdaten in den Ingenieurwissenschaften auseinander. • Setzen Sie sich mit Ihrer Fachdidaktik auseinander. • Reflektieren Sie, inhaltliche Desiderate und entwickeln Sie eigene Lernmaterialien.	• Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung • Erfahrungslernen/ Reflexion	• Forum • Diskussion auch in der Präsenzphase	Zeit: 90 Min Raum: moodle/ Reiter: / Ingenieurwissenschaften Sozialform: Einzelarbeit; Gruppenarbeit

Lebenswissenschaften						
Thema	Teilziele	Inhalte	Teilaufgabe	Methode / Informationsmaterial	Unterstützungsangebot/ Betreuung	Lernorganisation (zeitlich, räumlich, sozial)
Vertiefung	Sie kennen FDM-Spezifika und FDM-Anwendungen Ihrer Fachdisziplin und reflektieren die Fachdidaktik	• Daten in den Lebenswissenschaften • Metadatenstandards • Elektronische Laborbücher • Fachdidaktik	• Setzen Sie sich mit den Spezifika von Forschungsdaten in den Lebenswissenschaften auseinander. • Setzen Sie sich mit Ihrer Fachdidaktik auseinander. • Erproben Sie den Umgang mit ELN • Reflektieren Sie, inhaltliche Desiderate und entwickeln Sie	• Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung • Erfahrungslernen/ Reflexion	• Forum • Diskussion auch in der Präsenzphase	Zeit: 90 Min Raum: moodle/ Reiter: / Lebenswissenschaften Sozialform: Einzelarbeit; Gruppenarbeit

			eigene Lernmaterialien.			
Naturwissenschaften (vorerst zurückgestellt)						
Vertiefung	Sie kennen FDM-Spezifika und FDM-Anwendungen Ihrer Fachdisziplin und reflektieren die Fachdidaktik	<ul style="list-style-type: none"> • Daten in den Naturwissenschaften • Metadatenstandards • Fachdidaktik • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit den Spezifika von Forschungsdaten in den Naturwissenschaften auseinander. • Setzen Sie sich mit Ihrer Fachdidaktik auseinander. • Reflektieren Sie, inhaltliche Desiderate und entwickeln Sie eigene Lernmaterialien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Storytelling • Textuelle und bildliche Darstellung • Erfahrungslernen/ Reflexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum • Diskussion auch in der Präsenzphase 	<p>Zeit: 90 Min</p> <p>Raum: moodle/ Reiter: / Naturwissenschaften</p> <p>Sozialform: Einzelarbeit; Gruppenarbeit</p>